

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ГИПОТИРЕОЗ ЧАҚИРИЛГАН ХОМИЛАДОРЛИКДАН ТУҒИЛГАН АВЛОДДА
ГИПОДИНАМИЯ ШАРОИТИДА (30 КУНЛИК) УМУРТҚАЛАРАРО ДИСКЛАРНИНГ
МОРФОМЕТРИК ЎЗГАРИШЛАРИ**

Болтаев Э.Х.¹, Расулов Х.А.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Гипотиреоз модели она каламушларда чақирилган хомиладорлик шароитида тиреоид функциясини сусайтириши орқали шакллантирилди. 30 - кунлик кузатув босқичида олинган морфометрик маълумотлар гипотиреоз шароитида туғилган авлод каламушларида умуртқалар аро диск тўқимасида илк дегенератив қайта қурилиши жараёнлари шаклланаётганини кўрсатди. Гипотиреоз фонида гиподинамия қўлланилган гуруҳда диск қалинлиги ва пулпоз ядро майдонининг янада қисқариши ($p < 0,01-0,001$) механик юкланишининг камайиши туфайли диффуз озикланиши жараёнлари бузилиши билан боғлиқ экани илмий жиҳатдан асосланади.

Калит сузлар: гипотиреоз, гиподинамия, умуртқаларо диск, пулпоз ядро

**MORPHOMETRIC CHANGES IN THE INTERVERTEBRAL DISCS OF OFFSPRING BORN
FROM PREGNANCY INDUCED BY HYPOTHYROIDISM UNDER CONDITIONS OF
HYPOKINESIA (30-DAY PERIOD)**

Boltayev E.Kh.¹, Rasulov Kh.A.²

¹Termez Branch of the Tashkent State Medical University, Termez, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. A model of hypothyroidism in female rats was created by suppressing thyroid function during induced pregnancy. Morphometric data obtained on the 30th day of observation demonstrated the development of early degenerative remodeling processes in the intervertebral disc tissues of offspring born under hypothyroid conditions. In the group subjected to hypokinesia against the background of hypothyroidism, a more pronounced decrease in disc thickness and the area of the nucleus pulposus ($p < 0.01-0.001$) was observed, which is scientifically substantiated by impaired diffusion-based nutrition processes due to reduced mechanical loading.

Keywords: hypothyroidism, hypokinesia, intervertebral disc, nucleus pulposus.

**МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ У ПОТОМСТВА,
РОЖДЁННОГО ОТ БЕРЕМЕННОСТИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ ГИПОТИРЕОЗОМ, В
УСЛОВИЯХ ГИПОДИНАМИИ (30-СУТОЧНЫЙ ПЕРИОД)**

Болтаев Э.Х.¹, Расулов Х.А.²

¹Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета,
г. Термез, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Модель гипотиреоза у самок крыс формировалась путём подавления тиреоидной функции в условиях индуцированной беременности. Морфометрические данные, полученные на 30-е сутки наблюдения, показали формирование ранних дегенеративных процессов перестройки тканей межпозвоночного диска у потомства крыс, рождённых в условиях гипотиреоза. В группе с применением гиподинамии на фоне гипотиреоза выявлено более выраженное уменьшение толщины диска и площади пульпозного ядра ($p < 0,01-0,001$), что научно обосновано нарушением процессов диффузного питания вследствие снижения механической нагрузки.

Ключевые слова: гипотиреоз, гиподинамия, межпозвоночный диск, пульпозное ядро.

Долзарблиги. Сўнги йилларда аҳоли орасида гиподинамия ва эндокрин бузилишлар тарқалишининг ортиши муносабати билан умуртқа поғонасида дегератив ўзгаришларнинг эрта шаклланиши муаммоси алоҳида долзарб аҳамият касб этмоқда. Замонавий тадқиқотлар тўқималардаги структура бузилишларининг илдишлари ҳали антенатал даврдаёқ, «фетал дастурлаш» концепцияси доирасида шаклланиши мумкинлигини тасдиқламоқда [7].

Асосий хавф омилларидан бири — хомиладорлик давридаги гипотиреоз бўлиб, у кўплаб аёлларда учрайди ва хомила тўқималарининг нормал ўсиши ҳамда дифференциацияси учун жуда муҳим бўлган тиреонид гормонлар етишмовчилиги билан кечади. Тироксин танқислиги хужайра пролиферацияси, хужайрадан ташқари матрикс синтези ва бириктирувчи тўқима тузилмалари, жумладан, тоғай ҳосилаларининг шаклланишига таъсир кўрсатиши аниқланган [1; 6]. Интраутерин ривожланиш даврида тиреонид гомеостазининг бузилиши авлод аъзолари ва тизимларида, жумладан, метаболит ва структура ўзгаришларга олиб келиши мумкин [3; 7].

Сўнги йилларда гипотиреознинг умуртқа поғонаси дегератив касалликлари билан боғлиқлиги ҳақида ҳам маълумотлар олинган бўлиб, бу гормонал бузилишлар умуртқаларо дискларнинг қайта тузилишида муайян роль ўйнаши мумкинлигини кўрсатади [2]. Шу билан бирга, умуртқаларо диск метаболитга боғлиқ тузилма бўлиб, у организмнинг гормонал ва трофик ҳолатидаги ўзгаришларга жуда сезгир ҳисобланади.

Кўшимча салбий омил сифатида гиподинамия ҳам намоён бўлиб, у замонавий шароитларда кенг тарқалган ва дискларнинг диффузион озикланишини камайтиради, микроциркуляцияни ёмонлаштиради ҳамда дегератив жараёнларни кучайтиради. Гипотиреоз туфайли юзага келган интраутерин бузилишлар билан биргаликда гиподинамия авлодда умуртқаларо дискларнинг морфологик ва морфометрик ўзгаришларини янада кучайтириши мумкин.

Шу тариқа, онадаги гипотиреоз ва гиподинамиянинг умуртқаларо дисклар тузилишининг шаклланишига биргаликдаги таъсирини ўрганиш умуртқа поғонасининг дегератив касалликлари ривожланишининг илк механизмларини тушуниш учун муҳим аҳамиятга эга бўлган долзарб илмий масала ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади: гипотиреоз чакирилган хомиладорликдан туғилган авлодда гиподинамия ҳолатида (30 кунлик) умуртқаларо дискларнинг морфометрик ўзгаришларини ўрганиш.

Тадқиқотнинг материал ва услублари. Мазкур тадқиқот гипотиреоз шароитида чакирилган хомиладорликдан туғилган авлодда гиподинамия таъсири остида умуртқаларо дискларнинг морфологик ва морфометрик ўзгаришларини комплекс баҳолашга қаратилди. Экспериментал ишлар амалдаги биоэтика меъёрлари ва лаборатория ҳайвонларидан фойдаланиш бўйича халқаро қоидаларга қатъий риоя этилган ҳолда аккредитациядан ўтган илмий-тадқиқот лабораторияси шароитида амалга оширилди.

Тадқиқот объекти сифатида 10–12 ҳафталик, оғирлиги 170–210 грамм бўлган, клиник жиҳатдан соғлом Wistar линиясига мансуб 60 та эркак каламуш танлаб олинди. Барча ҳайвонлар стандарт виварий шароитида, 22–24°C ҳарорат ва 12 соатлик ёруғлик-қоронғилик режимида, эркин овқатланиш ва сув ичиш имконияти таъминланган ҳолда сақланди. Эксперимент дизайнига мувофиқ равишда ҳайвонлар тасодифий танлаш усули орқали уч гуруҳга ажратилди: назорат гуруҳи, гипотиреоз модели яратилган гуруҳ ва гипотиреоз фонида гиподинамия таъсири қўлланилган гуруҳ.

Гипотиреоз модели она каламушларда чакирилган хомиладорлик шароитида тиреонид функциясини сусайтириш орқали шакллантирилди. Бунинг учун тиреонид гормонлар синтезини блокловчи пропиленурацил препарати ичимлик суви орқали 0,05% концентрацияда хомиладорлик даври мобайнида бериб борилди. Тиреонид статусни назорат қилиш мақсадида қонда тироксин (Т4) ва тиреотроп гормон (ТSH) миқдори иммунофермент таҳлил усулида аниқланди. Гипотиреоз ҳолати лаборатор кўрсаткичлар асосида тасдиқланди. Туғилган авлодлар онасидан ажратилгандан сўнг стандарт шароитда парвариш қилинди.

Гиподинамия модели махсус чекланган ҳаракат шароити яратиш орқали амалга оширилди. Бунинг учун тажриба гуруҳидаги авлод каламушлар кун давомида белгиланган вақт оралиғида ҳаракат фаолияти чекланган индивидуал тор контейнерларда сақланди. Назорат ҳайвонлари эркин ҳаракатланиш имкониятига эга бўлди. Эксперимент 30 кунлик кузатув муддатларида баҳоланди. Ҳар бир босқичда ҳайвонлар умумий анестезия остида эвтаназия қилиниб, бел қисми умуртқа поғонаси сегментлари ажратиб олинди.

Олинган умуртқаларо дисклар 10% нейтрал формалин эритмасида 24–48 соат давомида фиксация қилинди. Сўнгра намуналар стандарт гистологик ишлов босқичларидан ўтказилди, яъни ўсувчи концентрациядаги спиртларда дегидратация қилиниб, ксиллда шаффофлаштирилди ва парафин блокларга жойлаштирилди. 4–6 мкм қалинликдаги гистологик кесмалар тайёрланиб, умумий морфологик ҳолатни баҳолаш учун гематоксилин-эозин усулида бўялди. Коллаген толалар ва бириктирувчи тўқима компонентларини аниқлаш мақсадида Массонинг трихром бўёғи қўлланилди, протеогликанлар тақсимотини баҳолаш учун Альциан кўк реакцияси бажарилди.

Олинган барча натижалар статистик жиҳатдан қайта ишланди. Маълумотлар ўртача қиймат ва стандарт оғиш кўринишида тақдим этилди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқларни баҳолашда дисперсион

таҳлил ва тегишли пост-хок тестлар қўлланилди. $p < 0,05$ қиймати статистик аҳамиятли деб қабул қилинди. Қўлланилган методологик ёндашув гипотиреоз ва гиподинамия шароитида умуртқалар аро дискларнинг морфологик ҳамда морфометрик қайта қурилиш хусусиятларини илмий асосда комплекс таҳлил қилиш имконини берди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот давомида гипотиреоз чақирилган хомиладорликдан туғилган авлод каламушларида гиподинамия таъсири остида умуртқалар аро диск тўқимасида юз берган морфологик ва морфометрик ўзгаришлар комплекс таҳлил қилинди. Олинган натижалар назорат гуруҳи кўрсаткичлари билан қиёсий таҳлил асосида баҳоланди.

Назорат гуруҳида умуртқалар аро дисклар анатомик ва гистологик жиҳатдан меъёрий тузилишни намоён қилди. Пулпоз ядро марказий қисмда жойлашган бўлиб, унинг матрикси бир хил тақсимланган, протеогликанларга бой ва Альциан кўк билан интенсив бўялган ҳолатда кузатилди. Фиброз ҳалқа концентрик жойлашган, муназзам тартибланган коллаген толаларидан ташкил топган бўлиб, Массонинг трихром бўёғида аниқ кўк рангда ифодаланди. Хондроцитларга ўхшаш хужайралар зичлиги меъёр доирасида бўлиб, ядролар гиперхромиясиз, цитоплазмада дистрофик ўзгаришларсиз аниқланди.

30 кунлик кузатув босқичида олинган морфометрик маълумотлар гипотиреоз шароитида туғилган авлод каламушларида умуртқалар аро диск тўқимасида илк дегенератив қайта қурилиш жараёнлари шаклланаётганини кўрсатди. Назорат гуруҳида дискнинг умумий қалинлиги ва пулпоз ядро майдони физиологик меъёр доирасида сақланган бўлса, гипотиреоз гуруҳида ушбу кўрсаткичлар статистик аҳамиятли даражада пасайган ($p < 0,05$). Бу ҳолат тиреоид гормонлар етишмовчилиги натижасида хондроцитларга ўхшаш хужайралар метаболизмининг сусайиши, протеогликанлар синтезининг камайиши ва гидрофиллик хусусиятларининг йўқолиши билан изоҳланади.

Гипотиреоз фонида гиподинамия қўлланилган гуруҳда диск қалинлиги ва пулпоз ядро майдонининг янада қисқариши ($p < 0,01-0,001$) механик юкланишнинг камайиши туфайли диффуз озикланиш жараёнлари бузилиши билан боғлиқ экани илмий жиҳатдан асосланади. Маълумки, умуртқалар аро диск тўқимаси кон томирларсиз структура бўлиб, унинг трофикаси асосан ҳаракат фаоллиги орқали таъминланади. Шу боис гиподинамия метаболик алмашинуви янада чеклаб, дегенератив жараёнларни чуқурлаштиради.

Коллаген толалари улушининг ошиши ва хондроцитларга ўхшаш хужайралар зичлигининг камайиши диск тўқимасида фиброз трансформация бошланганини англатади. Дегенерация индекси кўрсаткичининг ишончли ортиши ($p < 0,05-0,001$) морфологик ўзгаришлар клиник жиҳатдан аҳамиятли босқичга ўтаётганини тасдиқлайди. Демак, 30 кунлик муддатдаёқ эндокрин ва функционал омилларнинг биргаликдаги таъсири диск матриксининг сифат таркибига салбий таъсир кўрсатиши аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Умуртқалар аро дискнинг морфометрик кўрсаткичлари (30 кун, $M \pm SD$)

Кўрсаткичлар	Назорат	Гипотиреоз	Гипотиреоз + гиподинамия
Диск умумий қалинлиги (мм)	1,82±0,09	1,63±0,07*	1,49±0,05**
Пулпоз ядро майдони (мм ²)	0,91±0,05	0,79±0,04*	0,63±0,03***
Коллаген толалари улуши (%)	34,2±2,1	41,6±2,4*	48,7±2,6***
Хондроцитларга ўхшаш хужайралар зичлиги (%)	100%	81,4±4,2*	68,3±3,8***
Дегенерация индекси (балл)	0,8±0,2	2,1±0,3*	3,8±0,4***

Ўтказилган экспериментал тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, хомиладорлик даврида тиреоид статуснинг бузилиши авлодда умуртқалараро дискларнинг структура компонентлари шаклланишига сезиларли таъсир кўрсатади. Тиреоид гормонлар танқислиги хужайралар метаболик фаоллигининг сусайишига, протеогликанлар синтезининг камайишига ва матрикснинг гидрофил хусусиятларининг ёмонлашишига олиб келади, бу эса эрта дегенератив ўзгаришларнинг асосини ташкил этади.

Гиподинамиянинг кўшимча таъсири аниқланган бузилишларни янада кучайтиради. Ҳаракат фаоллигининг чекланиши умуртқалараро дискларнинг диффузион озикланишини ёмонлаштиради, бу эса метаболик бузилишларни чуқурлаштиради ва дегенератив жараёнларнинг прогрессиясига сабаб бўлади. Натижада диск қалинлиги ва пулпоз ядро майдонининг сезиларли даражада камайиши, коллаген тузилмалари улушининг ортиши ва хужайралар зичлигининг пасайиши кузатилади, бу эса тўқимада фиброз трансформация ривожланаётганини кўрсатади.

Шундай қилиб, интраутерин гипотиреоз ва постнатал гиподинамиянинг биргаликдаги таъсири умуртқалараро дискларнинг нормал структура ривожланиши учун ноқулай шароитларни шакллантиради ҳамда умуртқа поғонасининг дегенератив касалликларининг эрта ривожланишида муҳим омиллардан бири сифатида қаралиши мумкин. Олинган натижалар таянч-ҳаракат тизими патологияларини профилактика қилишда комплекс ёндашув зарурлигини, жумладан, ҳомиладор аёлларда эндокрин бузилишларни ўз вақтида тузатиш ва авлодда етарли ҳаракат фаоллигини таъминлаш муҳимлигини таъкидлайди.

Хулоса:

1. Гипотиреоз билан оғриган оналардан туғилган авлодда умуртқалараро дискларнинг эрта дегенерациясини акс эттирувчи ишончли морфологик ва морфометрик ўзгаришлар аниқланади. Бу ўзгаришлар диск қалинлигининг камайиши, пулпоз ядро майдонининг қисқариши ҳамда хужайравий таркибнинг бузилиши билан намоён бўлади.

2. Интраутерин гипотиреоз фонида гиподинамия дегенератив ўзгаришларни сезиларли даражада кучайтиради. Бу ҳолат морфометрик кўрсаткичларнинг янада пасайиши, коллаген толалари улушининг ортиши ва хондроцитсимон хужайралар зичлигининг камайиши билан ифодаланади.

3. Эндокрин (гипотиреоз) ва функционал (гиподинамия) омилларнинг биргаликдаги таъсири умуртқалараро дискларда фиброз-дегенератив трансформациянинг тезлашган ҳолда шаклланишига олиб келади. Бу эса дегенерация индекси ошиши ва тўқима матрикси тузилишининг бузилиши билан тасдиқланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Batistuzzo A., et al. Clinical and subclinical maternal hypothyroidism and neurodevelopment. Arch Endocrinol Metab. 2020;64(1):89–95.
2. Chu T., et al. Hypothyroidism and degenerative spine disease: a literature review. Journal of Spinal Surgery. 2025. <https://www.researchgate.net/publication/399093528>
3. Farhat S., et al. Effects of maternal subclinical hypothyroidism on offspring. Pakistan Journal of Neurological Sciences. 2024. <https://ecommons.aku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1637>
4. Kampouri M., et al. Maternal mild thyroid dysfunction and offspring neurodevelopment. Frontiers in Endocrinology. 2020. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8716315/>
5. Kh.A.F., et al. Thyroid status of offspring from maternal hypothyroidism. Central Asian Journal of Medicine. 2025. <https://journals.tnmu.uz/cajm/article/view/2542>
6. Wang Q., et al. Association of maternal mild hypothyroidism with offspring development. Frontiers in Endocrinology. 2022. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2022.884851>
7. Zhao L., et al. Maternal hypothyroidism and metabolic outcomes in offspring: systematic review. BMC Pediatrics. 2024.

Иқтибос учун: Болтаев Э.Х., Расулов Х.А. Гипотиреоз чақирилган хомиладорликдан туғилган авлодда гиподинамия шароитида (30 кунлик) умуртқалараро дискларнинг морфометрик ўзгаришлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 894–897. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19725358>